

MATBAA SANOATINING BUGUNGI KUNDAGI MUAMMOLARI

D.R.Safayeva, I.A.Bulanov

Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti “Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi” kafedrasi t.f.f.n., dots. (e-mail: dilafruzsafayeva@mail.ru). Toshkent to‘qimachilik va yengil sanoat instituti “Matbaa va qadoqlash jarayonlari texnologiyasi” kafedrasi t.f.f.n., dots.

Annotatsiya: Tadqiqot ishida matbaa sanoati mahsulotlari va hizmatlari bozorida mavjud muammolarida axborot yetkazuvchi kompleks sifatida xizmat qiluvchi nashriyot-matbaa sohasining muhim o‘rni aniqlangan. Matbaa sanoatining rivojlanishiga to‘sqinlik qilayotgan mavjud muammolarning asosiylari tanlab olindi. Bu sohada ko‘rsatilgan muammolarni hal qilishda davlatning roli belgilab olindi.

Kalit so‘zlar: matbaa mahsulotlari, matbaa sohasi, raqamli chop etish usuli, muammolar, istiqbollar, nashriyot, narx, texnologiya, rentabellik.

Аннотация: В исследовательской работе определена важная роль издательско-полиграфической отрасли, которая выполняет функции комплекса распространения информации, в современных рынках продукции и услуг полиграфической отрасли. Выделены основные проблемы, которые препятствуют развитию полиграфической отрасли. Определена роль государства в решении проблем в этой сфере.

Ключевые слова: полиграфическая продукция, полиграфическая отрасль, метод цифровой печати, проблемы, перспективы, издательское-полиграфическое дело, цена, технология, рентабельность.

Abstract: The research work identifies the important role of the publishing and printing industry, which performs the functions of a complex of information dissemination, in modern markets for products and services of the printing industry. The main problems that hinder the development of the printing industry are highlighted. The role of the state in solving problems in this area is defined.

Key words: printing products, printing industry, digital printing method, problems, prospects, publishing and printing, price, technology, profitability.

Zamonaviy jamiyatning innovatsion rivojlanishiga bo‘lgan talablar axborot va uni yetkazish muhim ekanligini ko‘rsatuvchi bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Bunday rivojlanish yo‘lida turli sanoat sohalar ichida ulkan o‘rinni matbaa sanoati egallaydi.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 2 fevraldagi PF-5653-son «Axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Farmoni va 2020 yil 16 martdagi PQ-4640-son «Noshirlik va matbaa sohasini yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida»gi Qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa me‘yoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga muayan darajada xizmat qiladi [1]. Bunda makroekonomik holatni normallashtirish va barqaror iqtisodiy traektoriyaga chiqishni ta‘minlashda O‘zbekiston Respublikasi

hukumati tadbirkorlik faoliyati hamda xususiy investitsiyalar hajmini oshirish imkonini beruvchi qator choratadbirlar amalga oshirishi zarur.

Zamonaviy matbaa sanoatining rivojlanishi asosan barcha turdagi biznes va jamiyat xayotiga kirib kelgan reklama sanoati hisobiga ta'minlanadi. O'zbekistonda bozor iqtisodiyotining dinamik rivojlanishi matbaa korxonalarini uchun qator muammolarni vujudga keltirdi. 90-yillarning boshlarida respublika hududida yuqori rentabellikda foliyat yuritadigan matbaa korxonalarini faoliyatida katta o'zgarishlar vujudga keldi. Mahsulot adadlari deyarli 10 baravar qisqardi.

Zamonaviy yuqori texnologiyali bosmaxonalar bozorda o'z o'rnini egalladi. Bunday yangi korxonalarda yuqori ish unumdorlikka yangi texnologiya hisobiga erishiladi, ular bilan yuqori sifatli mahsulot olinadi. Bunday zamonaviy korxonalarining aksariyat qismi mayda va o'rta korxonalar hisoblanadi. Ulardan 65% mayda matbaa korxonalarini bo'lib, ularda 20 kishiga yaqin ishchilar foliyat yuritadi. 25% ixtisoslashtirilgan korxonalarda 20 dan 50 tagacha, 15 foizida esa xodimlar soni 50 kishidan oshadi(1-rasm).

1-rasm. Korxonalarining xodimlar soniga nisbatan taqsimlanishi

Matbaa bozorining hozirgi iqtisodiy sharoitdagi holati matbaa mahsulotlari turlari va xajmining izchil kamayishini ko'rsatmoqda. Matbaa mahsulotlari va xizmatlari turlarining bozor strukturasi o'zgarishi bilan no-rentabel yoki rentabelligi past bo'lgan korxonalar soni keskin ko'paydi.

Diagrammada ko'rsatilgandek matbaa bozorining asosiy muammosi bu ommaviy axborot vositalarining chop etiladigan turlarining kamayib ketish tendensiyasidir (2-rasm).

Matbaa xizmat ko'rsatish bozorining xususiyatlarini belgilab olamiz:

- Murakkab va ko'p bosqichli texnologik jarayonlar;
- Bir xil texnologik jarayonlar bilan tayyorlanadigan mahsulotlarning katta hajmi;
- Matbaa mahsulotlari sifatiga qo'yilgan talablar asosida ishlab chiqilgan va tasdiqlangan texnik jarayonlarning ko'pligi;

-Bosma mahsulotlari buyurmachisi bilan bosmaxonaning bevosita hamkorlik qilmasligi, ya'ni o'rtada boshqa nashriyot yoki reklama agentligining borligi;

-Yirik va o'rta bosmaxonalarda doimiy yetkazib beruvchi va buyurtmachilarning mavjudligi.

2-rasm. Matbaa mahsulotlari bozorining strukturasi

Katta adadlarda matbaa mahsulotlarini ishlab chiqarish uning tannarxiga teskari proporsional bo'lib, bunda birlik mahsulot narxi tushadi. Ammo hozirgi sharoitda bunday yuklama yirik matbaa korxonalarini uchun juda murakkab holatdir.

Yuqorilardagidan kelib chiqib, matbaa mahsulotlari bozorida turli xildagi moslanuvchan ishlab-chiqarish turlarini rivojlanishini kuzatish mumkin: texnik innovatsiyalarga asoslangan matbaa ishlab chiqarishni avtomatlashtirish. Nashriyot va kitob ishlab chiqarish sohasida esa axborotni raqamlashtirish hamda multimediya sistemasining rivojlanishi va axborot vositalarining qog'oz ko'rinishidan elektron ko'rinishga o'tishi bilan izohlash mumkin[2].

Bundan tashqari matbaa sanoatining turli sohalarida raqamli va boshqa turdagi texnologiyalarning rivojining notekis nisbatini ham aytib o'tish lozim. Yangi texnologiyalar asosan matbaa sanoatining reklama va tijorat ishlab chiqarish korxonalarida qo'llanilmoqda, tahminan 40%, 2% - etiketka va qadoqlar dizaynida qo'llanilmoqda [3]. Nashriyot ishida esa raqamli texnologiyalarning faqat 6% qo'llanilmoqda. Bunga sabab kichik tirajli matbaa mahsulotlarining raqamli chop etilgan nusxalari narxlarning balandligidir, chunki kichik adadlarda raqamli chop etish usuli unumdor emas[4,5].

Bundan tashqari yirik muammolardan biri bu mamlakatimizda nafaqat chop etish va post press uskunalarning ishlab chiqarilishi, hattoki bu jarayonlarda qo'llaniladigan materiallar: bosma qoliqlar, bo'yoqlar, maxsus yelimlar, lak va plyonkalar ham import qilinadi. O'z o'zidan mahalliy matbaa sanoatining rivojlanishi importga bog'liqligi muhim masala bo'lib qolmoqda. Qog'oz narxining xar yili o'sishi esa, o'zi shundoq ham yuqori bo'lgan matbaa mahsulotining birlik tannarxini yana oshiradi.

Mamlakatimizning zamonaviy matbaa sanoatining rivojlanishi davlat tomonidan qullab-quvvatlanishi va nazorat qilinishi zarur. Xozirda mamlakatimiz tomonidan yuqori texnologiyali ishlab chiqarishga katta ahamiyat berilmoqda, afsuski, matbaa sanoatida nashriyot-matbaa sohasi esa chetda qolib ketmoqda. Boshqa soxalardan o‘laroq matbaa chop etish jarayonlari o‘z ichiga real axborot komponentlarini oladi. Matbaa sanoati ommaviy axborot kommunikatsiyalari-radio, televidenie va internet orasida asosiy axborot tarqatish vositasi bo‘lib, u ommaviy kommunikatsiyalarning axborot talablari uchun xizmat qiladi.

Xulosa qilib shuni aytish mumkinki, matbaa sanoatining rivojlanish istiqbollari uchun bir qator omillariga ahamiyat berish zarur. Bunga matbaa sanoatini raqamlashtirishda yangi texnologiyalar va xizmatlar uchun investitsiyalar xarakatini faollashtirish, fuqarolar orasida bosma nashrlarni ommalashtirish, mahalliy sarf homashyo materiallari va uskunalari ishlab chiqarishini yo‘lga qo‘yish kiradi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yil 28 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo‘ljallangan yangi O‘zbekiston taraqqiyot strategiyasi to‘g‘risida»gi Farmoni.
2. PF-5653-son. Axborot sohasi va ommaviy kommunikatsiyalarni yanada rivojlantirishga oid qo‘shimcha chora-tadbirlar to‘g‘risida. 2019.02.02.
3. D.R.Safayeva. O‘rash qadoqlash materiallari/Toshkent:. Noshir. 2021.96 b.
4. «Xalq ho‘jaligiga yangi texnika, yangiliklar va rasionalizatorlik takliflarini joriy etishdan olinadigan iqtisodiy samaradorlikni aniqlash uslubiyati». - Toshkent: Mehnat, 2009. – 18b.
5. D.R.Safayeva. Chuqur bosma usulida qadoqlash materiallari (polipropilen)ning bosma-texnik xossalarini tadqiq qilish /t.f.f.n. diss. Avtoreferati:05.02.03.TTESI.- T.:TTESI,2022 y.